

БАЛОҒАТ ИЛМИ ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ**Мухиддин АТОЕВ,***ТошДЎТАУ, Матншунослик ва адабий
манбашунослик кафедраси таянч докторанти*

Аннотатсия: Мазкур мақолада балоғат илми ва унинг таркибий қисмлари, хусусан, илми маоний, илми баён ва илми бадиълар мухтасар баён қилинган бўлиб, у ўзбек мумтоз адабиётимиз дурдоналари ҳисобланган шеър ва ғазаллар, аждодларимизнинг бой маънавий меросларни тўғри ва чуқур ўрганиб, уларни тўғри тушуниш ва изоҳлашда янги илмий маълумотлар тақдим этади.

Калит сўзлар: балоғат, фасоҳат, илми маоний, илми баён, илми бадиъ, мажоз, ташбеҳ, истиора, киноя.

Дунё тиллари ичида араб тили энг жозибадор, кўп ўрганиладиган тиллардан бўлиб, у луғат бойлигининг кўплиги, унда синоним ва ибораларнинг бойлиги, грамматик қоидаларининг пухта ва турли-туманлиги, бир сўзни турли вазнлар орқали ҳар-хил шаклларга келтириб, ўзақдошлар ҳосил қилиш (иштиқоқ воситаси) имкониятларининг мавжудлиги билан бошқа тиллардан ажралиб туради. Айниқса, араб тили Қуръони карим ва маънавиятимиз асоси бўлмиш ҳадиси шарифлар тили бўлгани учун ҳам бу тилга қизиқиш ортиб бориб, уни ўрганиш йўллари, морфология ва синтаксиси ва уларга оид бошқа фанлар VII асрданоқ пухта шаклланган. Араб тилида мукамал гаплашиш ва уни тушуниш учун, албатта, балоғат фани қоидаларини ҳам яхши билиш зарур. Балоғат илмини яхши билган киши Қуръони карим ва ҳадиси шарифлар маъноларини теранроқ англайди, улардаги фасоҳат (етук ифода) ва балоғат (бадий баркамоллик)ни яхши ҳис қилиб, уларнинг мўъжизакорлигини қалбан кашф этади.

Ҳомид Авний ўзининг “Минҳож ал-возиҳ” номли китобининг муқаддимасида учта муҳим сабабга кўра балоғат илмини ўрганиш зарурлигини таъкидлайди:

1. Бу илмни пухта эгаллаб, бу борада тажрибага эга бўлган киши Қуръони каримнинг мўъжизаларига ҳеч қандай тараддуд ва иккиланишсиз ишонч ҳосил қилиши билан у ақидада муқаллид (бировага тақлид қилиб иймон келтирувчи) эмас, балки далил ва ҳужжат орқали иймон келтирувчи бўлади. Бу эса улкан шарафдир.

2. Балоғат илмни пухта ўзлаштирган киши араб тилининг нозикликларини шахсан ўзи ҳис қила олади, гапнинг мартаба ва ўринларини, назм ва наср хусусиятларини идрок қила олиши натижасида тўғри танқидий таҳлил майдонига йўл топиб, гапнинг сарасини ажрата олади.

3. Бу илмни ўрганиб, унинг қонун-қоидаларидан яхши хабардор бўлган киши кўлида йўлини ёритиб боровчи машъаласи бор бўлгани учун нутқида ҳолатга мос келадиган лафз ва ибораларни қўллаш орқали ўз мақсадига етади.

Балоғат ва фасоҳат илми нафақат Қуръони карим ва ҳадиси шарифлар, араб тили қоидалари ва сарфу наҳв таркибида, балки мумтоз адабиётимизда, хусусан Огаҳий ижодида¹ ҳам муҳим ўрин тутганини кўрамиз. Жумладан, “Риёзу-д-давла” қўлёзмасида шундай жумлаларни ўқиймиз: *“Чун ул ҳазрат нигини салтанатни ангушти иқтидорига солди ва зимомни мамлакатни қабзайи ихтиёрига олди, фузалойи замон ва шуаройи даврон баҳжат ва таҳният юзидин қасойиди гарро ва таворихи балоғатафзо назм силкига чекибдурлар, ул жумладин, устоди киромий мавлонойи воломақомийи балоғатмаоб Мунис мироби мағфурий наввараллоҳу марқадаҳу баррада мазжаъаҳуқим, фариди замон ва нодирайи даврон эрди, бу бобда икки таърих*

¹ Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Асарлар. VI жилд. Гулшани давлат (Давлат гулшани). – Тошкент: “Sharq” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2020. –Б. 104; Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Асарлар. IV жилд. Риёзу-д-давла. Нашрга тайёрловчи А.Ўрозбоев. – Тошкент: “Шарқ”. 2020.

тахрир қилибдур...” (РД, 253^а)². Шунингдек, “Гулшани давлат” кўлёмасида ҳам: “*Ва ул жаноб фармони саодатинтисоб муқтазосича мазкур сура тафсири фасоҳати тамом ва балоғати молакалом била адо қилиб...*” (ГД, 74^б)³ жумлалари таркибида фасоҳат ва балоғат сўзлари моҳирона қўллангани Огаҳийнинг бу борада етук тажриба соҳиби, балоғат ва фасоҳат олими эканини билдиради.

Шунингдек, филология фанлари доктори Манзар Абдулхайров ўзининг “Адабий манбани матний тадқиқ этиш усуллари ва тамойиллари” номли монографиясида ҳам Навоий асарлари матни, аниқроғи, шеърини матнлари бўйича илк илмий матншунослик илми, яъни матн таҳририни унинг дўсти Султон Ҳусайн Бойқаронинг ўзи бошлаб берганини,

Балоғат кишварининг нуктадони,

Фасоҳат мулкининг соҳибқирони, –

дея Навоий ижодиётини тўплаб, девон тартиб беришни буюргангани айтиб, “балоғат” ва “фасоҳат” сўзлари ишлатилган байтнинг мисол тариқасида келтириб изоҳлайди⁴.

Ўтмишда бу фан “балоғат фани” деб юритилмаган. Балоғат илмлари мустақил ва бир-бирини тўлдирувчи бўлган учта – илми маоний, илми баён ва илми бадиъдан таркиб топган. Тилшунос олимлар сарф, наҳв ва луғатга оид кўплаб бошқа китобларни чуқур ўрганишгандан кейингина бу илм таҳсилга киришганлар. Шу йўсинда балоғат илми алоҳида фан шаклида шаклланган.

Илми маонийда сўз маънолари, айрим лафзларнинг ишлатиш усуллари, ўрни ва салмоғи ҳақида гап юритилса, илми баёнда керакли мақсадни ифодалаш ва уни тингловчига етказишда, шунингдек, таъсирини оширишда сўзларнинг ҳақиқий ва кўчма маъноларидан фойдаланиш усуллари ўрганилади. Илми бадиъда эса илми маоний ва баёнлардан фойдаланган ҳолда

² رياض الدولة ўзР ФА Шарқшунослик институти. 5364 / II. 246^а.

³ Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Гулшани давлат. Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. №7572.

⁴ Манзар Абдулхайров. Адабий манбани матний тадқиқ этиш усуллари ва тамойиллари. Монография. – Тошкент: “Adast poligraf”. 2022. – Б. 25.

гапириладиган ёки хатга тушириладиган фикрларни чиройли, бадий услубда, қофияли, жарангдор ҳамда сўзларни бир-бирига уйғун қилиб келтириш услублари ўрганилади.

Маълумки, балоғат фани хусусида ҳижрий иккинчи асрда китоблар битила бошланган бўлиб, илк маротаба илми баён ҳақида китоб ёзилган. Абу Убайда Юнус ибн Ҳабибнинг шогирди, ҳазрат Сибавайхнинг шайхи бўлган Абу Убайда Маъмар ибн ал-Мусанний ал-Басрий (206-ҳижрий санада вафот топган)нинг “Мажозул Қуръон” китоблари биринчилардан бўлиб илми баённи алоҳида фан сифатида шаклланишига тамал тошини қўйган.

Илми баён ҳақида янада ёркинроқ тасаввурга эга бўлиш мақсадида куйидаги машҳур ривоятни келтиришни лозим топдик:

“Бир куни машҳур олим Фазл ибн Рабийънинг мажлисида Абу Убайда ҳазратлари ҳам қатнашдилар. Шунда одамлар: “Заққум” тўғрисидаги оятни маъносини қандайтушунамиз, биз шу пайтгача шайтон ва унинг бошини кўрмаганмиз, оятдаги дарахт меваси ва унинг шодаси қандай экан, билмаймиз? Нимага ўхшар экан, тушунмаймиз? Зотан, сиз араб тилини биздан кўра мукамал биласиз”, – деб у кишини саволга тутдилар. Шунда Фазл ибн Рабийънинг рухсати билан Абу Убайда ҳазратлари мазкур саволларга жавоб бердилар. Уларга ўзлари ичида машҳур бўлган ялмоғиз кампирнинг ўткир ва учли тишлари зикр қилинган Қайсийнинг байтини ўқидилар. Шоир бу байтида ботирнинг журъати ва душманнинг ҳам бўш келмаётганини баён қилиб:

أيقتنى و المشرق مضاجعى و مسنونة زرق كأنياب أغوال؟

(Байтнинг назмий таржимаси):

“Мени охир ўлдирурми ул, вале, ётар ерим машириқи кулл?

Ҳавони кесгувчи ўткир тишларим, Ки, ялмоғизнинг кескир тишлари”.

Яъни шоир шундай демоқчи: “Мени у ўлдиради-ми? Ахир мени қандай қатл этар экан, ваҳоланки, ётар жойларим машриқларгача чўзилган бўлса. Яна ялмоғиз кампирнинг озиқ тишларидек жуда ўткир тишларим (қуролларим) бор-ку?!”

“Дарҳақиқат, ялмоғиз кампир реал ҳаётда мавжуд бўлмаган образ, уни инсон ўз хаёли билан ўйлаб топган. Мана шу байт маъносини қандай тушунсангиз, оятнинг ҳам маъноси шундай бўлади. Ким ялмоғиз кампирни кўрган, унинг оғзидаги тишларини-чи?! Ҳеч ким кўрмаган, аммо буни ҳамма яхши билади. Доим ундан кўрkitиш ёки даҳшатга солиш учун ишлатилади. Оятдаги ўхшатиш ҳам, ўхшатиладиган ҳам номаълум бўлган нарсалардир. Яъни, ташбеҳнинг шартларида ўхшатилаётган нарса эшитувчига маълум ва машҳур бўлиши қайд этилган. Аслида эса, араблар барча сурати хунук, кўнгилга ўтирмайдиган ва нафрат туйғуларини уйғотадиган нарсаларни шайтонга ўхшатишни одат қилганлар. Аллоҳ бу дарахтни, унинг меваси ва мевасининг шодасини шунчалик даҳшатлик, хунук эканини ифодалаш учун ўзлари ишлатадиган ўхшатиш билан келтирган”, – деб таърифлаб бердилар⁵.

Бўлиб ўтган бу мулоқот Абу Убайда (*раҳимаҳуллоҳ*)ни Қуръони карим оятларининг ана шундай нозик ўринларни изоҳлаб берадиган китоб ёзишга ундаган. Кейинчалик бошқа олимлар ҳам унга эргашиб, ибора ва киноялар ҳақида рисоалар битганлар.

Илми маоний ҳақида биринчи қалам тебратган олимнинг номи маълум бўлмаса-да, Жаъфар ибн Яҳё ҳамда Саҳл ибн Ҳорун сингари бошқа олимлар баъзи асарларида илми маоний ҳақида сўз юритганлар.

Илми маонийни алоҳида мустақил фан ва китоб қилган зот Амр ибн Баҳр ал-Жоҳиз бўлиб, у кишининг бу хусусдаги иккита китоблари биринчилардан бўлиб олам юзини кўрган. “Ал-баён ват-табйин” ҳамда “Иъжозул Қуръон” (Қуръон мўжизалари) номли китоблари ўз вақтида машҳур ва мўътабар

⁵ Жалолиддин Муҳаммад ибн Абдураҳмон Қазвиний. Талхисул мифтах. Алмақтабат ул-асрийя. – Байрут: 2008 й.

бўлган. Бу зотдан кейин Абу Аббос ал-Мубаррад ва Қудома ибн Жаъфар ал-Котиб ва бошқалар ҳам илми маоний ҳақида асарлар битганлар.

Илми бадиъ тўғрисида Абдуллоҳ ибн ал-Мўътазз ал-Аббосий (296 хижрий санагача яшаган) биринчи китоб ёзганлардан бўлиб, унгача шоирлар илми бадиънинг айрим турларидагина шеър ёзиб, ижод қилар эдилар. Ибн ал-Мўътазз бадиънинг ўн турини санаганлар. Буларнинг ҳаммасини Қудома ибн Жаъфар ўрганиб чиқиб, бадиъ илми турларининг сонини йигирматага етказдилар. Шундан етти тури Абдуллоҳ ибн ал-Мўътазз ал-Аббосий санаган турларига мувофиқ, қолган ўн уч тури эса янгилик эди⁶. Шундай тарзда илми бадиънинг турлари жами ўттизтага етган.

Кейинги аср олимлари ҳам илми бадиънинг ривожига ҳисса қўшиб бориши натижасида соҳада мўътабар ва нодир китоблар дунё юзини кўра бошлаган. Абу Ҳилол Аскарининг “Саноъатайн”, Ибн Рашиқнинг “Ал-Умда” китоблари шулар жумласидандир.

Балоғат илмининг шайхи имом Абдулқоҳир илми бадиъ чўққисини забт олимлардан бўлиб, укишининг “Далоилул иъжоз” ҳамда “Асрорул балоғат” китоблари ҳалигача ўз қимматини йўқотмаган мўътабар манбалардан ҳисобланади.

Имом Абдулқоҳирдан кейин форс ўғлони Абу Яъқуб Юсуф ас-Саккокий балоғат илмларини яхшилаб ишлаб чиқиб, “ал-Мифтоҳ” асарини ёздилар. Унда балоғат илмларини боб ва қисмларга ажратдилар.

Балоғат илмларини мукамал ўрганиш учун соҳага алоқадор истилоҳлар (балоғат ва фасоҳат, илми маоний, илми баён, илми бадиъ, “Мажозул Қуръон”, “Иъжозул Қуръон” ва бошқа)дан хабардор бўлишимиз лозим⁷.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз ўринлики, “мажоз”, “ташбеҳ”, “истиора”, “киноя” каби балоғат қоидаларидан ўзбек мумтоз адабиётимиз

⁶ Али Муҳаммад Ҳасан. Асрор ул-баён. – Қоҳира: 2005 й.

⁷ <http://library.ziyounet.uz/ru/book/7162>

дурдоналари ҳисобланган шеър ва ғазалларда ҳам кенг фойдаланар эканмиз, аجدодларимизнинг бой маънавий меросларига муносиб ворис ўлароқ балоғат илмини тўғри ва чуқур ўрганиб, уни келажак авлодларга ҳам таълим беришимиз ҳар доимгидан ҳам долзарбдир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Али Муҳаммад Ҳасан. Асрор ул-баён. – Қоҳира: 2005 й.
2. Жалолиддин Муҳаммад ибн Абдурраҳмон Қазвиний. Талхисул мифтах. Алмактабат ул-асрийя. – Байрут: 2008 й.
3. Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Асарлар. IV жилд. Риёзу-д-давлат. Нашрга тайёрловчи А.Ўрозбоев. – Тошкент. Шарқ. 2020.
4. Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Асарлар. VI жилд. Гулшани давлат (Давлат гулшани). – Тошкент: “Sharq” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2020. –Б. 104;
5. Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Гулшани давлат. Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. №7572.
6. رياض الدوله ўзР ФА Шарқшунослик институти. 5364 / II. 246^a.
7. <http://library.ziyonet.uz/ru/book/7162>